

COMPARAÇÃO ENERGÉTICA E DE EMISSÃO DE GASES DE EFEITO ESTUFA ENTRE OS COMBUSTÍVEIS METANO E HIDROGÊNIO

Felipe P. Mariano¹, Gino B. Colherinhas¹, Paulo Henrique N. Pimenta², Getúlio S. Santos Junior³, Gabriela M. Fraga³

*¹Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação, Universidade Federal de Goiás
Av. Esperança, Campus Samambaia, Goiânia/Goiás, Brasil
fpmariano@ufg.br, gino@ufg.br*

*²Departamento Acadêmico Área IV, Instituto Federal de Goiás
R. 75, nº 46, Goiânia-GO, Brasil
paulo.pimenta@ifg.edu.br*

*³Secretaria Geral de Governo do Estado de Goiás
R. 82, nº 400, Ed. Palácio Pedro Ludovico Teixeira Goiânia/Goiás, Brasil
getulio.santos@goias.gov.br, gabriela.fraga@goias.gov.br*

Resumo. O presente trabalho desenvolve uma metodologia para quantificar a produção de potência em um motor a gás, modelado via ciclo padrão-Brayton, utilizando a combustão do hidrogênio. Compara-se os resultados com a produção de potência provinda do metano, que é um dos combustíveis gasosos mais utilizados na indústria. Para tanto, apresentam-se os balanços estequiométricos e de energia no processo de combustão de ambos os combustíveis analisados. Como resultados tem-se que o hidrogênio produz 19,55 vezes mais energia que o metano e, ao mesmo tempo, não emite gás carbônico, que é um dos gases responsáveis pelo Efeito Estufa. Entretanto, apesar da alta produção de potência, deve-se considerar que há dificuldades tecnológicas importantes tanto para a produção quanto para o armazenamento de hidrogênio em larga escala.

Palavras-chave: Ciclo Brayton. Combustão. Metano. Hidrogênio.

INTRODUÇÃO

O hidrogênio, na sua forma H_2 , é visto como um combustível com o potencial de desempenhar um papel importante na transição energética, pois os produtos da sua combustão com o ar atmosférico são apenas água (H_2O) e nitrogênio (N_2). Os produtos da combustão de outros combustíveis tradicionais como por exemplo, metano, gasolina, etanol, diesel etc, além de H_2O e N_2 também tem o dióxido de carbono (CO_2), que é um dos gases responsáveis pelo Efeito Estufa. Além desses produtos, deve ser observado que outros gases, até mais poluentes,

também são formados, *e.g.*, o monóxido de carbono (CO) e os óxidos de nitrogênio (NO_x) e de enxofre devido a combustão incompleta.

Soma-se as características favoráveis do H₂ como combustível, o alto poder calorífico e os diversos processos de produção, comparado aos demais combustíveis tradicionais. Dessa forma, entende-se que o H₂ é um meio de se ter energia disponível e, dependendo da forma como é obtido, esta energia é limpa e sustentável. O H₂ possui alta densidade energética e, quando utilizado em células a combustível, libera apenas água como subproduto, tornando-o uma alternativa promissora aos combustíveis fósseis.

No entanto, o hidrogênio raramente é encontrado de forma pura na natureza, o que torna necessária à sua produção a partir de fontes de carbono, ou através da água. A eficiência, custo e impacto ambiental das diversas técnicas de geração e armazenamento de H₂ variam significativamente, afetando a viabilidade e a sustentabilidade de sua utilização em grande escala.

Além disso, após a produção, o H₂ pode ser usado diretamente para alguma aplicação, ou transportado e armazenado para ser utilizado posteriormente. É justamente nesse ponto que se encontra o maior desafio na cadeia produtiva, pois armazenar hidrogênio é um desafio técnico e econômico. Logo, como objetivos do presente trabalho, a partir das propriedades físicas, mostra-se as dificuldades de armazenamento e, ao mesmo tempo, a grande disponibilidade energética do gás H₂.

DESENVOLVIMENTO

Técnicas de Produção de H₂

As principais técnicas de produção de hidrogênio podem ser classificadas de acordo com os insumos e a fonte de energia empregada. Na sequência, descreve-se os métodos mais usados industrialmente e outros processos que, embora estejam em desenvolvimento, são promissores para a produção de hidrogênio sustentável (PROPEQ, 2022; EPE, 2021; Basu, 2013).

A Reforma a Vapor do Gás Natural (Steam Methane Reforming - SMR), também conhecida como Hidrogênio Cinza, é a técnica mais empregada para a produção de H₂ em escala industrial, respondendo por cerca de 48% da produção global de hidrogênio (Barbir, 2005; Bridgwater, 2006; IEA, 2021). Esse processo envolve a reação do metano (CH₄) com vapor d'água a temperaturas entre 700 °C e 1000 °C e em pressões elevadas, gerando hidrogênio e monóxido de carbono (CO), vide Eq. 1a. Posteriormente, o CO passa por uma reação de deslocamento (shift reaction) com mais vapor, produzindo CO₂ e hidrogênio adicional, Eq. 1b:

Este método é economicamente viável em comparação com a eletrólise, embora produza emissões consideráveis de CO₂, estimadas em cerca de 9,0 kg de CO₂ por cada 1,0 kg de H₂ gerado (IEA, 2021). Com a adição e tecnologias de Captura e Armazenamento de Carbono (CCS), é possível reduzir essas emissões, transformando o Hidrogênio Cinza em Hidrogênio Azul, sendo considerada uma rota (processo de produção) de transição de baixo carbono.

Processos de produção semelhantes são a gaseificação, que é um processo químico de decomposição do carvão mineral para obtenção do hidrogênio (Hidrogênio Marrom), que também libera grandes quantidades de gases de Efeito Estufa. Sendo que uma técnica alternativa é a pirolise do metano, ou rota do Hidrogênio Turquesa, processo químico que decompõem o metano em hidrogênio e carbono sólido (Eq. 2). A pirólise do metano, também conhecida como "decomposição térmica", é uma técnica que aquece o metano em altas temperaturas (800°C-1000°C), sem a presença de oxigênio, resultando na decomposição do metano em hidrogênio e carbono sólido:

A pirolise é um processo promissor por não gerar CO₂ como subproduto. O carbono é capturado na forma sólida, o que elimina a necessidade de CCS e reduz o impacto ambiental

do processo. No entanto, a pirólise enfrenta desafios técnicos relacionados à separação e armazenamento do carbono sólido e o custo energético mais alto, em relação a eletrólise, necessários para manter as temperaturas elevadas (Muradov, 2001).

A outra linha de processos de geração de H₂ são o Hidrogênio Amarelo, Rosa e Verde, que utilizam a eletrólise da água, como processo primário para dividir a molécula de água (H₂O) em hidrogênio e oxigênio por meio de uma corrente elétrica. A diferença entre cada umas dessas três alternativas é a geração da eletricidade para manter a corrente elétrica necessária para o processo.

Na rota do Hidrogênio Amarelo, a eletricidade é proveniente da rede elétrica mista, na qual inclui fontes renováveis e não renováveis. O Hidrogênio Rosa utiliza eletricidade provinda de fontes nucleares, que não emitem CO₂. E, por fim, a rota do Hidrogênio Verde que utiliza eletricidade fornecida exclusivamente por fontes de energia renováveis, como eólica e solar.

Quanto ao processo de eletrólise em si (Fujishima e Honda, 1972) existem três tipos principais: eletrólise alcalina, eletrólise de membrana de troca de prótons (PEM) e eletrólise de óxido sólido (SOE). A eletrólise é uma das rotas mais sustentáveis, especialmente quando a eletricidade empregada é proveniente de fontes renováveis, ou seja, o Hidrogênio Verde (Kothari et al., 2008; Zeng e Zhang, 2010), pois a molécula de água é decomposta em H₂ e O₂:

Apesar do potencial ambiental, a eletrólise é um processo caro e relativamente menos eficiente (com eficiência energética entre 60-70%) o que limita sua viabilidade comercial em relação à reforma a vapor. No entanto, com o avanço das fontes renováveis e a queda dos custos de energia solar e eólica, a eletrólise torna-se cada vez mais economicamente competitiva.

À medida que avançam as tecnologias de CCS e eletrólise, e que as energias renováveis se tornam mais acessíveis, o Hidrogênio Verde oferece um caminho promissor para a transição energética, com diversas técnicas de produção sendo desenvolvidas e aprimoradas para atender às necessidades de uma economia de baixo carbono.

Propriedade físicas do H₂

Apesar das várias opções de geração de H₂, há dificuldades práticas importantes no processo de armazenamento e transporte do hidrogênio para aplicações industriais e comerciais. Uma das principais características do H₂ é a sua baixa massa específica e baixa densidade energética (Moran et al., 2013). O hidrogênio, em sua forma gasosa, tem massa específica muito baixa, o que significa que ocupa um grande volume em comparação com outros combustíveis. Isso requer que ele seja comprimido ou liquefeito para armazenar uma quantidade mínima de massa em volumes que sejam manuseáveis e tenha uma quantidade mínima energia útil, o que torna o processo de armazenamento economicamente caro.

Do ponto de vista da compressão, normalmente, atinge-se pressões da ordem de 200 MPa a 400 MPa, ou seja, os compressores devem ser robustos e muitas vezes, são necessários vários compressores ligados em série para atingir a pressão desejada de armazenamento e ligados em paralelo para se ter uma vazão considerável para aplicações em escala. As tecnologias de armazenamento de hidrogênio, como compressão ou liquefação ainda são caras e exigem infraestrutura avançada, tendo o custo de produção e o de manutenção significativos em relação a todo o processo desde a geração até o uso.

Já para armazenar H₂ na fase líquida, o que promove o aumento da densidade energética, é exigido que resfriamento atinja temperaturas de aproximadamente 20 K, o que consome energia para refrigeração. Na Fig. 1 é apresentado o diagrama de temperatura por volume específico, sobreposto pelas linhas isobáricas e isoentálpicas (Moran *et al.*, 2013). Logo, entende-se que são exigidos conjunto de compressores e tanques de materiais específicos e com isolamento térmico adequado.

O hidrogênio é uma molécula muito pequena e, como tal, pode difundir-se facilmente através de muitos materiais, essa característica é denominada alta permeabilidade, logo, esse efeito pode causar vazamentos e, lógico, apresentar riscos de segurança. Inclusive, quando o H₂ é armazenado em recipientes de materiais metálicos ele penetra na microestrutura do metal e causa o defeito estrutural chamado de fragilização por hidrogênio, que é um tipo de corrosão,

tornando o material suscetível a fraturas frágeis. Isso limita a escolha de materiais para tanques de armazenamento e tubulações para transporte, muitas vezes exigindo ligas especiais ou revestimentos.

Figura 1: Diagrama termodinâmico de temperatura por volume específico do H₂.

No caso do hidrogênio líquido, a evaporação é inevitável devido à sua baixa temperatura de ebulição gerando as perdas por Evaporação (*Boil-Off*). Mesmo em tanques criogênicos, parte do hidrogênio inevitavelmente se perde como vapor, especialmente durante o transporte ou armazenamento prolongado.

Uma última característica que se destaca é que o hidrogênio é altamente inflamável e pode formar misturas explosivas com o ar em uma ampla faixa de concentrações (de 4% a 75% em volume). Isso torna o armazenamento seguro de hidrogênio imperativo, exigindo medidas rigorosas de segurança para prevenir explosões e incêndios.

A armazenagem de hidrogênio requer infraestrutura especializada, como tanques de alta pressão, sistemas de criogenia e materiais que suportem as condições extremas sem

degradar. Projetar, construir e manter essa infraestrutura são tarefas complexas e dispendiosas. Aumenta-se ainda mais o desafio tecnológico quando é necessário armazenar grandes quantidades, para uso em larga escala, como em estações de reabastecimento ou em aplicações industriais. Esses fatores tornam o armazenamento de hidrogênio um dos maiores obstáculos à sua adoção como combustível limpo, incentivando a pesquisa contínua em novas tecnologias e materiais que possam mitigar essas dificuldades.

METODOLOGIA

Utilizando um volume de controle sobre um motor a gás, Fig. 2, que pode ser modelado através do ciclo Bryton ideal (Moran *et al.*, 2013; Borgnakke e Sonntag, 2015), onde se tem um compressor, que admite o ar atmosférico e seu eixo está conectado diretamente à turbina. O compressor envia o ar comprimido para a câmara de combustão, onde é misturado com o combustível, e é enviado para a turbina, onde se tem o eixo principal de potência, após passar pela turbina os produtos da combustão são expelidos para o ambiente.

No presente trabalho, considera-se o processo de combustão ideal (Moran *et al.*, 2013), com excesso de ar, de um combustível na forma C_xH_y , tendo como comburente o ar atmosférico composto por 21% oxigênio (O_2) e 79% de nitrogênio atmosférico (N_2), onde o N_2 contém tanto o nitrogênio quanto o argônio.

Figura 2: Desenho esquemático do motor a gás, que pode ser modelado pelo ciclo Bryton ideal.

Aplica-se as equações de balanço de massa em sua forma integral, obtendo a Eq. 4:

Com os coeficientes estequiométricos estabelecidos para a combustão ideal, desenvolve-se o equacionamento para a combustão com uma porcentagem de excesso de ar, indicada pelo coeficiente α , obtendo:

Quanto ao balanço de energia sobre o motor a gás, aplica-se a equação de balanço de energia na forma integral:

$$\frac{dE}{dt} = \dot{Q} - \dot{W} + \sum_{\text{entrada}} \dot{m} \left(h_e + \frac{V_e^2}{2} + gz_e \right) - \sum_{\text{saída}} \dot{m} \left(h_s + \frac{V_s^2}{2} + gz_s \right) \quad (6)$$

Deve-se observar na Fig. 2 que há ar atmosférico sendo captado pelo compressor e combustível sendo inserido na câmara de combustão e são expelidos gases de combustão. Considera-se ainda que o processo se dá em regime permanente, desprezam-se as variações de energia cinética e potencial e a taxa de transferência de calor, \dot{Q} , passa a ser uma fração, β , da potência produzida, \dot{W} , obtém-se:

$$0 = (1 - \beta)\dot{W} + \left(\dot{m}_{C_xH_y} h_{C_xH_y} + \dot{m}_{O_2} h_{O_2} + \dot{m}_{N_2} h_{N_2} \right)_e - \left(\dot{m}_{CO_2} h_{CO_2} + \dot{m}_{H_2O} h_{H_2O} + \dot{m}_{N_2} h_{N_2} + \dot{m}_{O_2} h_{O_2} \right)_s \quad (7)$$

Colocando todas as entalpias na mesma base de referência (Borgnakke e Sonntag, 2015), aparece o conceito de entalpia de formação, h_f , de substâncias compostas e variação de entalpia a partir da temperatura de referência padronizada de 25 °C, Δh :

$$h = h_f + \Delta h \quad (8)$$

Substituindo a Eq. 8 na Eq. 7, tem-se:

$$(1 - \beta)\dot{W} = \left[\begin{array}{l} \dot{m}_{CO_2}(h_f + \Delta h)_{CO_2} + \\ (h_f + \Delta h)\dot{m}_{H_2O}(h_f + \Delta h)_{H_2O} + \\ \dot{m}_{N_2}(h_f + \Delta h)_{N_2} \\ ++\dot{m}_{O_2}(h_f + \Delta h)_{O_2} \end{array} \right]_e - \left[\begin{array}{l} \dot{m}_{C_xH_y}(h_f + \Delta h)_{C_xH_y} + \\ \dot{m}_{O_2}(h_f + \Delta h)_{O_2} + \dot{m}_{N_2}(h_f + \Delta h)_{N_2} \end{array} \right]_s \quad (9)$$

Da teoria termodinâmica de análise de misturas, tem-se que a entalpia de formação é nula para substâncias puras e considerando que o combustível e o ar atmosférico entram no volume de controle na temperatura padrão de 25 °C e na pressão atmosférica, simplifica-se a Eq. 9 na Eq. 10:

$$(1 - \beta)\dot{W} = \left[\begin{array}{l} \dot{m}_{CO_2}(h_f + \Delta h)_{CO_2} + \\ (h_f + \Delta h)\dot{m}_{H_2O}(h_f + \Delta h)_{H_2O} + \\ \dot{m}_{N_2}\Delta h_{N_2} + \dot{m}_{O_2}\Delta h_{O_2} \end{array} \right]_e - \left[\dot{m}_{C_xH_y}h_f_{C_xH_y} \right]_s \quad (10)$$

Colocando a Eq. 10 na base molar por mol de combustível temos a Eq. 11:

$$(1 - \beta)\frac{\dot{W}}{\dot{n}_{C_xH_y}} = \left[\begin{array}{l} n_{CO_2}(h_f + \Delta h)_{CO_2} + \\ n_{H_2O}(h_f + \Delta h)_{H_2O} + n_{N_2}\Delta h_{N_2} + \\ n_{O_2}\Delta h_{O_2} \end{array} \right]_e - \left[h_f_{C_xH_y} \right]_s \quad (11)$$

onde os coeficientes “n’s” são exatamente os coeficientes estequiométricos da Eq. 5.

Os valores das entalpias de formação são valores constantes para cada substância e a variação de entalpia é função da temperatura padrão a 25 °C também para cada substância, todos esses valores são obtidos de Borgnakke e Sonntag (2015). Então, com a Eq. 5 e a Eq. 11 é possível estimar a potência, \dot{W} , produzida no motor a gás para combustíveis na forma C_xH_y .

No presente trabalho compara-se o uso de metano, que tem a composição CH_4 , com o hidrogênio, escolheu-se o metano por ser um combustível gasoso, ou seja, tem a mesma fase que o H_2 , e apresentar o mais alto poder calorífico entre os diversos combustíveis hidrocarbonetos convencionais. Então, substituindo $x=1$ e $y=4$, e considerando um excesso de ar de 10% ($\alpha = 1,1$), na Eq. 5:

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os valores de entalpia de formação e a variação de temperatura de saída dos gases de combustão em relação à temperatura padrão, $\Delta h = 700 K$, obtidos em Borgnakke e Sonntag (2015) para cada substância são apresentados na Tab. 1:

Tabela 1: Propriedades termodinâmicas da combustão (Borgnakke e Sonntag, 2015).

Substância	h_f (kJ/kmol)	Δh_{700K} (kJ/kmol)
CH4	-74.873	0
CO2	-393.522	17.754
H2O	-241.826	14.190
O2	0	12.499
N2	0	11.937
H2	0	0

Considerando que o calor perdido ao longo do ciclo Brayton é 5% da potência produzida ($\beta = 0,05$) e substituindo os coeficientes estequiométricos obtidos na Eq. 12, os valores das respectivas entalpias de formação e Δh_{700K} da Tab. 1, na Eq. 11, obtém-se:

$$\frac{0,95\dot{W}}{\dot{n}_{CH_4}} = (-393.522 + 17.754)_{CO_2} + 2(241.826 + 14.190)_{H_2O} + 8,27(11.937)_{N_2} + 0,2(12.499)_{O_2} - (-74.873)_{CH_4} \quad (13)$$

Logo, resolvendo a Eq. 13, tem-se que a potência do motor a gás é 648,13kW/mol de CH₄, colocando na base mássica tem-se:

$$\frac{\dot{W}}{\dot{m}_{CH_4}} = 40,4 \frac{kJ}{kg \text{ de } CH_4} \quad (14)$$

Refazendo o balanço estequiométrico apresentado na Eq. 5 para o H₂, ou seja, $x=0$ e $y=2$, com a mesma quantidade de excesso ($\alpha = 1,1$) de ar sugerido para o CH₄, tem-se:

Substituindo os valores das entalpias de formação e variação em relação à temperatura padrão ($\Delta h = 700 \text{ K}$) dadas na Tab. 1, na Eq. 11:

$$\frac{0,95\dot{W}}{\dot{n}_{H_2}} = (-241.826 + 14.190)_{H_2O} + 2,07(11.937)_{N_2} + 0,05(12.499)_{O_2} \quad (16)$$

Resolvendo a Eq. 16, obtém-se 1.592,8 kW/mol de H₂. E na base mássica, tem-se:

$$\frac{\dot{W}}{\dot{m}_{H_2}} = 790,1 \frac{kJ}{kg \text{ de } H_2} \quad (17)$$

Comparando os resultados das Eqs. 14 e 17 observa-se que, para um motor a gás funcionando com 1,0 kg/s de H₂ produz 19,55 vezes mais energia que 1,0 kg/s de CH₄ para as mesmas considerações de excesso de ar e perdas térmicas. Além disso, no processo de combustão do CH₄ é produzido 1,0 kmol de CO₂, que na base mássica é equivalente à 44,01 kg de CO₂, ou para 1,0 kg/s de CH₄ são produzidos 22,7 g/s de CO₂ emitidos na atmosfera.

Cabe considerar que, dessa quantidade de energia a mais, parte dela deve ser usada para manter o processo de compressão ou liquefação, via refrigeração, para o armazenamento do H₂. Sendo que a mesma observação vale para o armazenamento do CH₄, porém neste caso, o gasto energético de compressão é inferior ao do armazenamento de H₂.

CONCLUSÕES

No presente artigo, foi desenvolvida uma metodologia simplificada para realizar a comparação energética entre dois diferentes combustíveis, o metano (CH₄) considerado um combustível gasoso convencional e o H₂, um dos combustíveis mais sugeridos para ampliar a transição energética. Para tanto, o balanço de energia é aplicado no processo de combustão ideal de um motor padrão ciclo Brayton.

Mostra-se que 1,0 kg de H₂ produz 19,55 vezes mais energia que o CH₄ e não produz CO₂, no processo de combustão, enquanto no processo de combustão de 1,0 kg/s de CH₄ são produzidos 22,7 g/s de CO₂. Entretanto, deve-se considerar os gastos energéticos de produção e armazenamento, pois o H₂ é uma molécula com pequena massa específica, e não é encontrada diretamente na natureza.

Agradecimentos. Os autores agradecem à FAPEG, à Secretaria Geral de Governo do estado de Goiás (SGG), ao Centro de Excelência em Hidrogênio e Tecnologias Sustentáveis (CEHTES) e à Eletrobrás e ao Programa de P&D da ANEEL pela infraestrutura e apoio financeiro.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BARBIR, F. PEM Fuel Cells: Theory and Practice. Academic Press, 2005.
- BASU, P. Biomass Gasification, Pyrolysis and Torrefaction: Practical Design and Theory. Academic Press. 2013.
- BORGNACKE, C., SONNTAG, R. Fundamentos de Termodinâmica. Blucher; ed. 8, 2015.
- BRIDGWATER, A. V. Review of fast pyrolysis of biomass and product upgrading. Biomass and Bioenergy, 38.

2006.

Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Bases para a consolidação estratégica brasileira do hidrogênio, Nota Técnica 003/2021. Rio de Janeiro, 2021. Disponível em: <[https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-569/Hidroge%CC%82nio_23Fev2021NT%20\(2\).pdf](https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-569/Hidroge%CC%82nio_23Fev2021NT%20(2).pdf)>. Acesso em: 06 out. 2024.

FUJISHIMA, A.; HONDA, K. Electrochemical Photolysis of Water at a Semiconductor Electrode. *Nature*, 238. 1972.

International Energy Agency (IEA). The Future of Hydrogen. 2021. Disponível em: <<https://www.iea.org/reports/the-future-of-hydrogen>>. Acesso em: 06/10/ 2024.

KOTHARI, R., BUDDHI, D., SAWHNEY, R. L. Comparison of environmental and economic aspects of various hydrogen production methods. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, v. 12, n. 2, p. 553-563, 2008.

MORAN, M. J.; SHAPIRO, H. N.; BOETTNER, D. D.; BAILEY, M. B. Princípios de termodinâmica para engenharia. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 820 p.

MURADOV, N. Z. Hydrogen via methane decomposition: an application for decarbonization of fossil fuels. *International Journal of Hydrogen Energy*, 26. 2001.

Projeto e Pesquisa em Engenharia Química (PROPEQ). Principais usos do Hidrogênio. 2022. Disponível em: <<https://propeq.com/usos-producao-hidrogenio/>>. Acesso em: 06 out. 2024.

ZENG, K., ZHANG, D. Recent progress in alkaline water electrolysis for hydrogen production and applications. *Progress in Energy and Combustion Science*, 36.s. 2010.